

SKUTKI WPROWADZANIA ŚWIERKA NA SIEDLIKA LASÓW LIŚCIASTYCH NA PRZYKŁADZIE SREBRNEJ GÓRY (WYŻYNA ŚLĄSKA)

Edyta Sierka, Łukasz Pierzchała

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice

Sierka E., Pierzchała Ł. RESULTS OF SPRUCE INTRODUCTION IN DECIDUOUS FORESTS HABITATS (EXAMPLIFIED BY THE SREBRNA GÓRA IN THE SILESIAN UPLAND).

The paper presents the results of investigations on impact of spruce introduced on deciduous forests habitats in the area of the Srebrna Góra Mt. In this work comparison of natural deciduous forests and anthropogenic spruce monoculture, both growing in the similar habitats, was presented. The results demonstrated that: average stand density of the tree in the beech wood is about 15 % higher than in spruce monoculture (fig. 2). Species of herb layer belong to syngenetic groups: communities of the *Quercus-Fagetea* class in deciduous forests and to the *Epilobietea angustifolii* class in spruce monoculture (fig. 3). The soil reaction in anthropogenic spruce monoculture is not very acidified (fig. 4). The impact of spruce on the deciduous forests of the Srebrna Góra area is rather insignificant.

Сирка Е. Пиежхала Л. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЕЛИ НА ПРИЮТ ЛИСТВЕННОГО ЛЕСА НАПРИМЕРЕ СЕРЕБРЯНОЙ ГОРЫ (СИЛЕЗСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ). В статье представлены результаты исследований влияния европейской ели, которая была приведена на приют лиственных лесов на территории Серебряной Горы. В работе сравнено природные лиственные леса и антропогеничные еловые монокультуры, которые растут похожи на приютах. Результаты проявили: среднее замыкание леса в буковом лесу было об 15 % выше чем в еловой монокультуре (рис. 2). Роды растительной покровы леса относятся к сингенетическим группам: класса *Quercus-Fagetea* в лиственном лесу и класса *Epilobietea angustifolii* в еловой монокультуре (рис. 3). Почвы еловой монокультуры не были заметно закиснуты (рис. 4). Влияние на приют лиственного леса на территории Серебряной Горы небольшое.

WPROWADZENIE

Dzisiejszy stan lasów Górnego Śląska jest efektem prowadzonej od XIX wieku gospodarki leśnej, która była całkowicie podporządkowana celom gospodarczym. W tym okresie procentowy udział lasów liściastych zmniejszył się znacznie na korzyść lasów iglastych a jednym z preferowanych gatunków lasotwórczych był świerk, głównie ze względu na jego wszechstronne zastosowanie w przemyśle (Nyrek 1975). Efektem tego kierunku działań, w okresie od XVII do XIX wieku na

terenie Górnego Śląska, był wzrost udziału świerka w drzewostanach zbiorowisk leśnych, rosnących na zróżnicowanych siedliskach, z 20 do 25% (Nyrek 1975).

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było wskazanie skutków wprowadzenia monokultur świerkowych na siedliska lasów liściastych.

OBSZAR BADAŃ

Badaniami objęto obszar Srebrnej Góry, położonej w obrębie Garbu Tarnogórskiego - mezoregionu Wyżyny Śląskiej (Kondracki 2001) (rys. 1).

Podłoże geologiczne badanego terenu zbudowane jest głównie z osadów środkowotriasowych, reprezentowanych przez różne warstwy skał węglanowych i pozbawionych pokrywy czwartorzędowej. Jedynie miejscami na powierzchni zalegają utwory polodowcowe w postaci piasków. Znaczną część terenu Srebrnej Góry tworzą pokłady dolomitów kruszonośnych, zawierające związki żelaza oraz cynku i ołowiu z domieszkami srebra (Hadaś 2000).

Rys. 1. Lokalizacja obszaru badań (Kondracki 2001, zmienione).

1- lasy, 2- miasta, 3- teren badań

Fig.1. Localization of study area (Kondracki 2001, modified).

1- forests, 2- towns, 3- the study area

Gleby wierzchołka Srebrnej Góry to głównie gleby brunatne wykształcone na utworach jurajskich oraz rędziny wytworzone z dolomitów i wapieni. Stoki natomiast obejmują, cechujące się dużą zawartością węglanu wapnia i azotu gleby brunatne. Część gleb uległo tu zniszczeniu w wyniku działalności górniczej, prowadzonej na tym terenie i aktualnie znajdują się w różnym stadium rozwojowym (Hadaś 2000).

HISTORIA LASÓW SREBRNEJ GÓRY

Do XII wieku Srebrną Górę porastał las bukowy z dużym udziałem jodły zwany „Lasem Segieckim”. Intensyfikacja górnictwa i zmiana sposobu pozyskiwania kruszców z odkrywkowej na podziemną, która nastąpiła na przełomie XV i XVI wieku, doprowadziła do wybicia pod Srebrną Górą odwadniającej ten teren sztolni zwanej „Starą Sztolnią”, a u podnóża góry założenia osady górniczej o nazwie Strzebnica (Hadaś 2000). Wraz z rozwojem górnictwa i osadnictwa następowała intensyfikacja trzebieży lasów. Mapa Homanna z 1736 roku ukazuje wycięte fragmenty Lasu Segieckiego w części Repeckiej i na wierzchołku Srebrnej Góry. Natomiast Wegiel (1804) podaje, że zachodnia część Srebrnej Góry została sztucznie odnowiona monokulturami jodłowymi. Od lat czterdziestych XIX wieku sukcesywnie zaczęto wycinać drzewostany jodłowe i bukowe, doprowadzając w czasie około 30 lat do ponownego, prawie całkowitego wylesienia zachodnich połaci tego obszaru.

Kolejnym etapem działań leśniczych na tym terenie było zalesienie całości obszaru monokulturami świerka. Jednak w pierwszej połowie XIX wieku na szczycie Srebrnej Góry założono kopalnię rud cynku „Segiet”, pozbawiając ten fragment sztucznie nasadzonych świerczyn. W połowie XIX wieku, ze względu na wyczerpanie kruszcu, kopalnia została zamknięta a zaprzestanie bezpośredniego oddziaływania działalności człowieka na środowisko przyrodnicze umożliwiło samoczynne, powolne odnowienie drzewostanu bukowego.

Pod koniec XIX wieku zainteresowano się natomiast występującym na tym obszarze dolomitem i z tego powodu kolejny raz wykarczowano lasy na wschodnim stoku Srebrnej Góry i założono kamieniołom „Blachówka”, sięgający strefą eksploatacji aż do wierzchołka tego wzniesienia (Cempulik 1997).

Działania te budziły sprzeciw przyrodników, dostrzegających wartości przyrodnicze odnowionych na drodze naturalnej sukcesji drzewostanów bukowych. Pierwsze próby objęcia ochroną tego obszaru miały miejsce już w 1918 roku. Jednak rezerwat przyrody obejmujący 25 ha lasu bukowego o charakterze zbliżonym do naturalnego został utworzony dopiero 1953 roku (Cempulik 1997). Do dziś w sąsiedztwie rezerwatu znajdują się nasadzone monokultury świerkowe, które w ramach prowadzonej gospodarki leśnej są sukcesywnie wycinane.

METODYKA GROMADZENIA DANYCH

Dane gromadzono na 4 powierzchniach w obrębie fitocenozy buczyny na terenie rezerwatu przyrody „Segiet” i 4 powierzchni w obrębie sztucznie nasadzonych świerczyn, zlokalizowanych w sąsiedztwie. Badane powierzchnie miały kształt kwadratu o powierzchni 100 m². Na poszczególnych powierzchniach oceniono: skład gatunkowy drzewostanu i runa, zaliczając poszczególne gatunki do grup syngenetycznych oraz oceniono procentowe zwarcie drzewostanu i procentowe pokrycie gatunków runa w 10 kwadratach o boku 1m (10 m²) w skali, co 10%.

Nazewnictwo roślin przyjęto za **Mirkiem i in.** (2002). Z głębokości 30 cm pobrano mieszane próby glebowe celem oznaczenia odczynu podłoża.

Analiza danych obejmowała: porównanie powierzchni w obrębie fitocenozy buczyny i sztucznych świerczyn pod względem: składu florystycznego drzewostanu i runa oraz zwarcia i pokrycia w poszczególnych warstwach; a także wartości odczynu podłoża. Istotność statystyczną różnic pomiędzy analizowanymi parametrami obu typów fitocenozy wykazano testem χ^2 z wykorzystaniem pakietu programów Statistica 5.0.

WYNIKI

Struktura zbiorowisk lasów bukowych i monokultur świerkowych

Oba typy badanych fitocenozy charakteryzują się dominacją pojedynczego gatunku w drzewostanie (rys. 2). W zbiorowisku buczyny w 100% drzewostan buduje buk (*Fagus sylvatica*) natomiast w świerczynie - świerk (*Picea abies*).

Badane fitocenozy różnią się istotnie statystycznie ($p < 0,0473$) pod względem średniego zwarcia drzewostanu na poszczególnych powierzchniach. Drzewostan lasu bukowego wykazuje średnio o 15% większe zwarcie w porównaniu z drzewostanem świerczyny (rys. 2).

Rys. 2. Średnie procentowe zwarcie i udział gatunków budujących drzewostan w zbiorowisku buczyny (*Fagus sylvatica*) i monokultury świerkowej (*Picea abies*)

Fig. 2. Average percentage cover and participation of stand species in the beech wood community (*Fagus sylvatica*) and the spruce monoculture (*Picea abies*)

Pod względem przynależności gatunków runa do grup syngenetycznych w fitocenozie lasu bukowego dominują gatunki zaliczane do klasy *Querco-Fagetea* (lasów liściastych) i stanowią 52%, natomiast w świerczynie najliczniej reprezentowane są gatunki porębowe z klasy *Epilobietea angustifolii* a ich udział wynosi 38% (rys. 3).

Ryc. 3. Procentowy udział syngenetycznych grup gatunków warstwy runa w zbiorowisku buczyny (B) i monokulturze świerkowej (Ś)

Fig. 3. Percentage participation of syngenetic groups of herb layer species in the beech wood community (B) and the spruce monoculture (Ś)

Rys. 4. Średnia wartość odczynu podłoża pH (H₂O) w zbiorowisku buczyny (B) i monokulturze świerkowej (Ś)

Fig. 4. Average value of pH (H₂O) in the beech wood community (B) and the spruce monoculture (Ś)

Odczyn podłoża

Odczyn pH gleby w zbiorowisku buczyny na głębokości 30 cm przyjmuje średnią wartość 5,1 i waha się w zakresie od 4,87 do 5,38 ($s = 0,216$). W zbiorowiskach świerczyn natomiast waha się w zakresie od 4,04 do 5,16 i średnio wynosi 4,4 ($s = 0,483$) (rys. 4). Różnice wartości pH w badanych fitocenozach nie są istotne statystycznie.

DYSKUSJA

Zwarty drzewostan bukowy oraz skład gatunkowy runa, fitocenozy powstałej w wyniku spontanicznej sukcesji wskazuje, że jest to zubożała postać żywej buczyny niżowej (Matuszkiewicz 2002). Potwierdzają to badania prowadzone na tym terenie przez Cabalę (1990).

Mniejsze, w porównaniu do zwarcia drzewostanu lasów liściastych, zwarcie warstwy drzew monokultury świerkowej jest wynikiem, m. in. prowadzonych w drzewostanie świerkowym koniecznych cięć sanitarnych, wymuszonych gradacjami szkodników. Zjawisko prześwietlenia drzewostanu tej fitocenozy potwierdza znaczny udział gatunków porębowych z klasy *Epilobietea angustifolii* w warstwie runa, co odnotowano w prowadzonych badaniach.

Udział gatunków z klasy *Quercio-Fagetea* w warstwie runa, może wskazywać tendencje dynamiczne tego zbiorowiska w kierunku lasu bukowego. Podobny proces sukcesji w monokulturach świerkowych na siedlisku lasów liściastych, odnotowano na terenie m. in. Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Michalik, Szary 1997).

Wyniki pomiaru pH gleby w fitocenozie lasu liściastego zawierają się w zakresie przyjętym dla żywej buczyny niżowej (Matuszkiewicz 2002). Badania pH wierzchnich warstw gleby w świerczynach wykazały tylko nieznaczne zakwaszenia gleby, a w przypadku jednej z badanych powierzchni proces ten nie nastąpił wcale. Prawdopodobnie jest to związane z buforującym oddziaływaniem gleb bogatych w węglan wapnia, jakie występują w rejonie Srebrnej Góry.

Wyniki badań, wbrew początkowym założeniom, wskazują, że nasadzenie świerka na siedlisko lasów liściastych, na obszarze Srebrnej Góry nie spowodowało całkowitego zaniku gatunków charakterystycznych dla zbiorowiska lasu liściastego oraz nie doprowadziło do przewagi udziału gatunków borowych w warstwie runa. Nieznaczne, zakwaszające oddziaływanie monokultur świerkowych na glebę, odnotowane w przeprowadzonych badaniach, najprawdopodobniej nie spowodowało nieodwracalnych zmian degeneracyjnych badanych siedlisk lasów liściastych, jak to ma miejsce w przypadku np. Gór Sowich (Pender 1975).

Uzyskane wyniki potwierdzają rezultaty badań Modrzyńskiego (1998), w których stwierdzono, że na silnie alkalicznych, dobrze zbuforowanych glebach eutroficznych, a takie występują na terenie Srebrnej Góry, nie stwierdza się znacznego zakwaszenia po wprowadzeniu monokultur świerka ani też zmniejszenia produktywności tego typu siedliska.

PODSUMOWANIE

Na obszarze Srebrnej Góry, oddziaływanie monokultur świerkowych na siedlisko lasów liściastych, nie spowodowało znacznych jego przekształceń i jak się wydaje powrót do lasów bukowych na tym terenie po usunięciu świerka nie napotka większych problemów.

LITERATURA

- Cabała S.** 1990. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej. *Prace Nauk. UŚ*, nr 1068, Katowice: 77-83.
- Cempulik P., Dobosz R.** 1997. Ścieżka po Garbie Tarnogórskim. 1 - Las Segecki. Katowice: 3-9.
- Hadaś T.** 2000. Środowisko geograficzno - przyrodnicze. [W:] J. Drabina (red.) *Historia Tarnowskich Gór*: 695-730.
- Kondracki J.** 2001. *Geografia regionalna*. PWN Warszawa: 243-247.
- Matuszkiewicz J.** 2002. *Zespoły roślinne*. Polski. PWN Warszawa: 198-202.
- Michalik S., Szary A.** 1997. Zbiorowiska leśne na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ośrodek naukowo-dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego: 154s.
- Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zajac A., Zajac M.** 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland a checklist. W. Szafer Institute of Botany, PAN.
- Modrzyński J.** 1998. *Zarys ekologii świerka*. [W:] Boratyński A., Bugała Wł. (red.) *Biologia świerka pospolitego*. Poznań: 357-359.
- Nyrek A.** 1975. *Gospodarka leśna na Górnym Śląsku od poł. XVII do poł. XIX wieku*. *Prace Wrocław. Tow. Nauk.*, Wrocław: 8-63.
- Pender K.** 1975. Zbiorowiska leśne Gór Sowich. *Acta Univ. Wratislaviensis, Prace Botan.* 20: 1-75.
- Weigel J.A.V.** 1804. *Geographische Beschreibung des souverainien Herzogthumus Schlesien VII Theil. Die Fürstenthümer Pleß Opeeln, der Leobschützer Kres die freie Standherr. Schaft Beuthen, Himburgische Pouchhandlung* Berlin: 271s.

UNIwersytet śląski
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Wydział Nauk o Ziemi

**KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
GEOGRAFICZNEGO
I OCHRONA PRZYRODY NA OBSZARACH
UPRZEMYSŁOWIONYCH
I ZURBANIZOWANYCH**

37

Katowice - Sosnowiec 2006

PRZEWODNICZĄCY

**RENATA DULIAS
MAŁGORZATA STRZELEC**

CZŁONKOWIE

**WIACZESŁAW ANDREJCZUK
ADAM CHOIŃSKI
JAN HAVRLANT
ALEKSANDER HERCZEK
ANDRZEJ T. JANKOWSKI
PIOTR S. ŁOPUCH
ANDRZEJ ŚWIECA
STANISŁAW WIKA**

RECENZENCI

**ANDRZEJ T. JANKOWSKI
TADEUSZ SZCZYPEK
STANISŁAW WIKA**

Druk zeszytu sfinansowano ze środków przekazanych
przez Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

All rights reserved for Authors

Druk: Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Gliwice,
nakład 300 egz.

Zdjęcia na okładce:

„Skarpa w Gorzyczkach” – obfite stanowisko *Galanthus nivalis* (śnieżyczki przebiśnieg)
w dolinie Olzy w pobliżu projektowanej autostrady A-1 (M. Wesołowski)